

OQITIVSHININ ORATORLIQ HAM SOYLEW MADENIYATIN RAWAJLANDIW USILI

B.B.Tulepbergenova

**Kegeyli rayoni Mektepke shekemgi ham mektep bilimlendiriw bolimine qarashi
14-sanli ulwma orta bilim beriw mektebini baslawish klass oqitwshisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17196934>**

Turmismizda insanlar arasında oz ara qarim qatnasta juda bir tereñ, juda bir nazik meselelerden biri bolip tabiladi. Respublikamizda oqitwshilardin manawiy jetik, kasiplik sheberliklerin asirwga ulken itibar qaratilgan. Sol tiykarda prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev “Albette biz Jaña Ozbekstandi quriv ham Ushinshi Rennans tiykarin jaratiwda ziyalilarimizga ulken isenim menen qaraymiz” —dep tap otedi. [1]. Haqiqatinda da prezidentimiz aytqaniday biz har bir tarawda meyli ol isbilermenlik bolsin, meyli talim tarawi bolsin, mamleketlik sholkemler bolsin har biriniñ rawajlaniwinda ziyalilarimizdin ornı ayriqsha desek adasqan bolmaymiz dep aytıp otken.

Oqitwshi – bul ozine ulken juwapkeshilikti algan, oqiwshilardi kishkene waqtınan baslap insaniylik paziyetlerge iye bolip jetilisiwine tiykar jaratiwshi shaxs bolip esaplanadi. Oqitwshi degende biziñ kóz aldımızga otkinshi sezimlerde berilmiytuğın, oziniñ mapin oylamay, kewilleri misli aq qagazday oqiwshilarına bilim sirlarin uyretiwde abzal koriwshi kasiy iyeleri kóz aldımızga elesletemiz. Jas awladtin talim-tarbiya aliwinda, olardin oz watanına suyispenshilik ruxında tarbiyalaniwında oqitwshiniñ soylew madeniyati ulken orın iyeleydi. Oqitwshi oz qanigeligi boyınsha tereñ bilimge iye bolıwı, onin ishki ham sırtqi gozzallıgı, kiyiniwi, ozin uslay biliwi, albette soylew madeniyatına da iye bolıwı tiyis. Oratorlıq madeniyatına biziñ eramızga shekemgi VII asirde Greciyada tiykar salınan. [2]. Ayyemgi Greciyada balalarğa bilim beriw filosoflarğa jukletilgen.

Soylew madeniyati degenimiz socallıq madeniyatti, insaniylik madeniyatti sawlelendiriwshi ayna desek qatelespiymiz. Soylew madeniyatin saqlap qalımız ushin biz sheshenlik oneri sirlarin uyreniwimiz, oz pikirimizdi jetkerip beriwde til qurallarınan paydalanıwımız, barlıq taraw xızmetkerleri ushin turmis zarurlıgı dep esaplaymız. Oqitwshiniñ soylew madeniyati pedagogikalıq kategoriya bolıp, oqiwshiniñ bilim alıwı, talim-tarbiyası da usı soylew madeniyatin kelip shıqqan halda amelge asiraladı. Oratorlıq bul nızamlıqlarğa amel qıla otırıp “tinlawshılarğa jagımlılıq bagıshlaw” arqalı adamlardi jaqsı islerge, adalatlıqqa, watan aldındağı minnetine shın berilgen bolıwga, en jaqsı insaniy paziyetlerge amel etip, olardi orınlawga, adep ham etika qagıydalarına amel qılıwga uyreledi. Bul olardin tiykarğı waziypaları esaplanadi. Oratorlıq bul nızamlıqlarğa amel qıla otırıp “tinlawshılarğa jagımlılıq bagıshlaw” arqalı adamlardi jaqsı islerge, adalatlıqqa, watan aldındağı minnetine sadıq bolıwga, en jaqsı insaniy paziyetlerge amel etip, olardi orınlawga, adep ham etika qagıydalarına amel qılıwga uyreledi. Bul olardin tiykarğı waziypaları esaplanadi. Oratorlıqtı tereñ iyelegen, ozleriniñ gozzal ham shıraylı soylewi hamde kemnen kem ushiraytuğın doretpeleri menen jamiyette hurmet ham itibarğa erisken Sokrat, Platon, Giperid, Gorgiy, Isokrat, Isey Demosfen, Tsitseron, Dinarx, sıyaqlı wakiller Greciyanin ataqlı mamleket gayratkeri bolıp jetilisen.

Oqitwshi sabaqtı qansha mehr menen otiwinde de, soylew madeniyati ogada ahmiyetli. Sebebi oqitwshiniñ sabaq otiwge qızıgıwshılıgı bolmasa, sabaqtı tusindiriw barısında dawıs tolıqında ozgerisler bolıwı mumkin. Oqitwshiniñ soylew madeniyatiniñ jetilistiriw meselesin

sóz etkenimizde, bul taraw boyınsha bir neshe baǵdarlar bar ekenligin kóriwimizge boladı. Olr tómendegishe kóriniste boladı:

1. Oqıtıwshınıń óziniń sóylew mádeniyatın mudamı tekserip hám jetilistirip barıw.
2. Sóylewdiń barlıq jaǵdaylarında durıs, ádebiy til qaǵıydasın ózine sińdiriw esaplanadı.

Sóylew mádeniyatın jetilistiriw degende-adamnıń sóylew mádeniyatın mudamı tereń hám hár tárepleme úyrenip, taza ádebiy tilde sóylewdi ádetke hám talapqa aylandırıw qábiletin rawajlandırıw názerde tutadı. Sóylew mádeniyatı – házirgi dáwirdegi til biliminiń ózine tán tarawı. Tilimizde belgili bir ádebiy norma sıpatında qalıplesetuǵın hám tap usı formada qabil etiw usınılǵan til birlikleriniń ayırım jaǵdaylarda tiykarǵı itibarǵa alınbawı, buzılıwı geypara til birliklerin qollanıwda belgili bir normalardıń anıqlanbaǵanlıǵı sóylew mádeniyatın úyreniw máselesin ortaǵa qoyadı. Sóylewde ushırasatuǵın nuqsan hám kemshilikler, olardı saplastırıw, sóylew mádeniyatın bunnan bılayda rawajlandırıw ulıwma xalıqlıq máselege aylandı. Demek,

- 1) Oqıtıwshı sóylew mádeniyatı óz qalıplesiw tariyxına iye.
- 2) Sóylew mádeniyatı máselesi pedogogika ilimi kóz qarasınan da úyreniledi.
- 3) Oqıtıwshınıń sóylew mádeniyatı- til iliminde ózaldına arnawlı taraw.
- 4) Sóylew mádeniyatı hár qanday peagogtıń, sonıń ishinde baslawısh klass oqıtıwshılarınıń baslı tálim-tárbiya quralı bolıwı kerek.

Oqıtıwshınıń sóylew mádeniyatı bolmasa, onıń oqıwshıları aldındaǵı abırayı tómenlep, tárbiyalıq tásir kúshin azaytadı. Usı sebepli, ol pedagogtıń pedagogikalıq baǵdar alıwshılıq xızmetine hám tálim-tárbiyalıq birge islesiwde atqaratuǵın ózine tán ózgesheliklerin bilip alıwı lazım.

Juwmaqlap aytqanıımızda, baslawısh klass oqıtıwshılarınıń sóylew mádeniyatı qalıplesiwi oqıtıwshılardan óz ústinde izleniwdi talap etedi. Oqıtıwshılardıń sóylew mádeniyatı durıs qalıplesip, oqıwshılar menen qarım-qatnas barısında sóylew mádeniyatı qalıplesiwi oqıtıwshılardan óz ústinde izleniwdi talap etedi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev SH.M. «Yangi O`zbekiston strategiyasi» - T.:2021
2. Xoliqov A. «Pedagogika mahorat» —T.:Iqtisod-Moliya 2010.